

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA

Baratova Gulnoz Choriyevna

Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani 79-umumta'lim maktabi matematika fani
o'qituvchisibaratovagulnoz1983@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679455>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada biz umumiy o'rta ta'lim maktabning boshlang'ich sinflarida matematikani o'rganish nima uchun kerakligini yoritishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, matematika asoslari, boshlang'ich matematikani o'rganish bosqichlari, savollarga javob topa olish, xotirani rivojlantirish, topqirlik, mantiq, xulosa chiqarish.

KIRISH: Nima uchun boshlang'ich maktabda matematika kerak? Boshlang'ich maktabda bolalar keyingi bosqichga o'tish uchun bilim asoslarini o'rganadilar, bu erda fanlarni o'rganish yanada chuqurroqdir. O'qituvchining oldida vazifa turibdi, bolani nafaqat mantiqiy fikrlashga o'rgatish, balki o'rganish qiynoqlarga aylanmasligi uchun uni qiziqtirishi kerak. Shaxsan menda turli jumboq va boshqotirmalarni yechishga qiziqish paydo bo'ldi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining asosiy vazifasi – bolani nafaqat mantiqiy fikrlash, balki darslik bilan ishlash, sanash, yozish, geometrik shakllarni farqlay olish, oddiy qo'shish va ayirish amallarini bajarish, xulosa chiqarish, savollarga javob berishga o'rgatishdir. , xotira va zukkolikni rivojlantirish. Boshlang'ich maktabda matematikani o'rganishning amaliy foydasi, shuningdek, boshqa ko'pgina fanlarni rivojlantirishda cheklangan. Hayot uchun zarur bo'lgan bilimlar hisoblashni o'rganishga, ya'ni arifmetikaga to'g'ri keladi, garchi kalkulyatorlar bilan ko'pchilik uchun endi sanash kerak emasdek tuyuladi. Va bundan ham ko'proq matematikani qo'shimcha o'rganish uchun, formulalar, teoremlar, grafiklar bilan funktsiyalar boshlanganda, trigonometriya haqida gapirmasa ham ...

METODOLOGIYA: Atoqli rus matematigi A.N. Kolmogorov {1} shunday yozgan edi: “Matematika faqat tillardan biri emas. Matematika - bu til va fikrlash, u til va mantiq kabi. Matematika fikrlash vositasidir. U ko'p odamlarning aniq fikrlash natijalarini jamlaydi. Matematikaning yordami bilan bir fikrni boshqasi bilan bog'lash mumkin. ... Tabiatning zohiriy murakkabliklari, g'alati qonunlari va qoidalari bilan, ularning har biri alohida juda batafsil tushuntirishga imkon beradi, aslida bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Ammo, agar siz matematikadan foydalanishni xohlamasangiz, unda bu juda ko'p turli xil faktlarda siz mantiq sizga biridan ikkinchisiga o'tishga imkon berishini ko'rmaysiz. Shunday qilib, matematika atrofdagi dunyoni o'rganish uchun zarur bo'lgan fikrlashning muayyan shakllarini shakllantirishga imkon beradi. Biz.

NATIJALAR: Ijodkor shaxs tarbiyasiga maktab matematikasining ta'siri. Matematika darslarida masalalar yechish san'atini o'rgatish bizga o'quvchilarda ma'lum tafakkurni shakllantirish uchun juda qulay imkoniyat yaratadi. Tadqiqotga bo'lgan ehtiyoj naqshlarga qiziqishni rivojlantiradi, inson tafakkurining go'zalligi va uyg'unligini ko'rishga o'rgatadi. Bularning barchasi, bizningcha, umumiy madaniyatning eng muhim elementi hisoblanadi. Matematika kursi tafakkurning turli shakllari: mantiqiy, fazoviy-geometrik, algoritmik shakllanishlarning shakllanishiga muhim ta'sir ko'rsatadi. Har qanday ijodiy jarayon gipotezani shakllantirishdan boshlanadi. Matematika ta'limni to'g'ri tashkil etgan holda, gipotezalarni qurish va sinab ko'rish uchun yaxshi maktab bo'lib, bizga turli farazlarni solishtirish, eng yaxshi variantni topish, yangi vazifalarni qo'yish va ularni hal qilish

yo'llarini izlashga o'rgatadi. Boshqa narsalar qatorida u uslubiy ish odatini ham rivojlantiradi, ularsiz ijodiy jarayonni tasavvur qilib bo'lmaydi. Inson tafakkurining imkoniyatlarini maksimal darajada oshirish, matematika uning eng yuqori yutug'idir. Bu insonga o'zini anglab yetishiga va uning xarakterini shakllantirishga yordam beradi. {2}

Boshlang'ich sinflarda matematikani o'rganishning xarakterli xususiyatlarini ko'rib chiqing. Uning asosiy mazmuni ma'lum bir ketma-ketlikda o'rganiladigan butun sonlar va ulardagi amallardir. Birinchidan, to'rtta harakat 10 va 20 chegarasida, keyin - og'zaki hisoblar 100 chegarasida, og'zaki va yozma hisoblar 1000 chegarasida va nihoyat, millionlar va milliardlar chegarasida o'rganiladi. IV sinfda ma'lumotlar bilan arifmetik amallar natijalari, shuningdek oddiy kasrlar o'rtasidagi ba'zi bog'liqliklar o'rganiladi. Shu bilan birga dasturda metrik o'lchovlar va vaqt o'lchovlarini o'rganish, ulardan o'lchash, bilim olishda foydalanish ko'nikmalarini o'zlashtirish ko'zda tutilgan. vizual geometriyaning ba'zi elementlaridan - to'rtburchak va kvadratni chizish, segmentlarni o'lchash, to'rtburchaklar va kvadrat maydonlarini hisoblash, hajmlarni hisoblash. Talabalar olingan bilim va ko'nikmalarni masalalar yechish va oddiy hisob-kitoblarni bajarishda qo'llashlari kerak. Kurs davomida muammolarni hal qilish raqamlar va harakatlarni o'rganish bilan parallel ravishda amalga oshiriladi - buning uchun tegishli vaqtning yarmi ajratiladi. Masalani yechish o'quvchilarga harakatlarning o'ziga xos ma'nosini tushunishga, ularni qo'llashning turli holatlarini tushunishga, miqdorlar o'rtasidagi munosabatni o'rnatishga, tahlil va sintezda elementar ko'nikmalarga ega bo'lishga yordam beradi.

I sinfdan IV sinfgacha bolalar quyidagi asosiy masalalar turlarini (oddiy va qo'shma) yechadilar: yig'indi va qoldiqni, ko'paytma va qismni topish, bu sonlarni oshirish va kamaytirish, ayirma va ko'p taqqoslash, oddiy uchlik qoidasi, proporsional bo'lish, ni topish. ikkita farq bilan noma'lum, o'rtacha arifmetikni hisoblash va boshqa ba'zi turdagi vazifalar.

Bolalar masalalarni yechishda miqdorlarning har xil turdagi bog'liqliklariga duch kelishadi. Ammo o'quvchilarning topshiriqlarni raqamlarni o'rganishdan keyin va o'rganishni boshlashlari juda xarakterlidir; hal qilishda talab qilinadigan asosiy narsa raqamli javobni topishdir. Katta qiyinchiliklarga duch kelgan bolalar, odatda arifmetik muammolar deb hisoblangan aniq, shaxsiy vaziyatlarda miqdoriy munosabatlarning xususiyatlarini ochib beradilar.

MULOHAZA: Boshlang'ich maktab - bu bola hayotidagi qimmatli, printsiplial jihatdan yangi bosqich: tizimli o'qitish ta'lim muassasasida boshlanadi, uning tashqi dunyo bilan o'zaro ta'siri doirasi kengayadi, ijtimoiy mavqei o'zgaradi va o'zini namoyon qilish zarurati ortadi. Talabaning tashqi dunyo bilan barcha munosabatlari hozirgi vaqtda uning yangi ijtimoiy pozitsiyasi - o'quvchining, o'quvchining roli bilan belgilanadi. Ta'lim faoliyatini tashkil etishning mazmuni va shakllari o'quvchilar ongi va tafakkurining ma'lum bir turini loyihalashtiradi. Kichik o'quvchining rivojlanishining markaziy chizig'i intellektual faoliyatni shakllantirish va barcha aqliy jarayonlarning o'zboshimchalikidir. O'qitish natijasida boshlang'ich maktab yoshidagi bolaning markaziy neoplazmalari: og'zaki-mantiqiy fikrlash, o'zboshimchalik bilan semantik xotira, o'zboshimchalik bilan e'tibor, yozma nutq, o'zboshimchalik bilan nutq, aloqa maqsadi va shartlarini hisobga olgan holda, intellektual operatsiyalar (tahlil), taqqoslash, tasniflash va boshqalar), shuningdek, tashkiliy, aks ettiruvchi qobiliyatlar, ichki harakatlar rejasini amalga oshirish qobiliyati.

Boshlang'ich maktabda olingan ta'lim keyingi barcha ta'limning asosi, poydevori hisoblanadi. Bu, birinchi navbatda, jiddiy va izchil o'rganish, ko'p narsalarni o'rganish ko'nikmalarini shakllantirishga tegishli. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim o'zining asosiy vazifasini hal qilishga chaqiriladi: bolaning ta'lim faoliyati - ta'lim va kognitiv motivlar tizimi, ta'lim maqsadlarini qabul qilish, saqlash, amalga oshirish, rejalashtirish, nazorat qilish va baholash qobiliyatini shakllantirish uchun asos yaratish. ularning natijasi sifatida ta'lim faoliyati.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyati nafaqat talaba nimani bilishi (eslashi, ko'paytirishi) kerakligi haqidagi savolga javob berish, balki shaxsiy, kommunikativ, kognitiv, tartibga solish qobiliyatini ta'minlaydigan universal ta'lim faoliyatini shakllantirishdir. mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etish. Matematikani o'qitish boshlang'ich umumiy ta'limning eng muhim tarkibiy qismidir. Ushbu fan kichik yoshdagi o'quvchilarda bilim olish qobiliyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Matematika fanini boshlang'ich sinflarda o'qitishning asosiy vazifalari:

- boshlang'ich sinflarda matematik rivojlanishi.
- Dastlabki matematik bilimlar tizimini shakllantirish.
- matematikaga, aqliy faoliyatga qiziqishni oshirish.

Boshlang'ich matematika ta'limi aqliy faoliyat usullarini shakllantirish uchun asos yaratadi: o'quvchilar ob'ektlarni tahlil qilish, taqqoslash, tasniflashni, sabab-oqibat munosabatlarini, qonuniyatlarni o'rnatishni, fikrlashning mantiqiy zanjirlarini qurishni o'rganadilar. Matematikani o'rganish orqali ular ma'lum umumlashtirilgan bilim va harakat usullarini oladilar. Bilishning universal matematik usullari dunyoni yaxlit idrok etishga yordam beradi, uning individual jarayonlari va hodisalarining modellarini yaratishga imkon beradi, shuningdek, universal ta'lim faoliyatini shakllantirish uchun asosdir. Umumjahon o'quv faoliyati fan bilimlarini o'zlashtirish va o'quvchilarning intellektual rivojlanishini ta'minlaydi, o'rganish qobiliyatining asosini tashkil etadigan yangi ma'lumotlarni, yangi bilimlarni va harakat usullarini mustaqil izlash va o'zlashtirish qobiliyatini shakllantiradi.

Matematikaning boshlang'ich kursida olingan bilim va harakat usullari nafaqat matematika va boshqa maktab fanlarini muvaffaqiyatli o'rganish uchun, balki kattalar hayotidagi ko'plab amaliy muammolarni hal qilish uchun ham zarurdir. {3}

1-4-sinflarda matematikani o'qitish quyidagi vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan:

- tevarak-atrofdagi dunyoni bilishning oddiy matematik usullarini o'zlashtirish asosida mustaqil intellektual faoliyat elementlarini shakllantirish (miqdoriy va fazoviy munosabatlarni o'rnatish, tasvirlash, modellashtirish va tushuntirish qobiliyati);
- mantiqiy, belgi-ramziy va algoritmik fikrlash asoslarini rivojlantirish; - fazoviy tasavvurni rivojlantirish;
- matematik nutqni rivojlantirish;

- boshlang'ich matematik bilimlar tizimini va ularni o'quv, kognitiv va amaliy muammolarni hal qilishda qo'llash qobiliyatini shakllantirish;
- axborotni izlash va u bilan ishlash qobiliyatini shakllantirish;
- kompyuter savodxonligi haqidagi dastlabki g'oyalarni shakllantirish;
- kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish;
- matematik bilimlarni kengaytirish istagini tarbiyalash;
- tanqidiy fikrlashni shakllantirish;
- bayon qilingan mulohazalarni asosli asoslash va himoya qilish, boshqalarning mulohazalarini baholash va qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.

Ushbu muammolarni hal qilish kichik yoshdagi o'quvchilarning dunyoni bilishning matematik usullarining universalligini anglash, asosiy matematik bilimlarni o'zlashtirish, matematikaning atrofdagi voqelik va boshqa maktab fanlari bilan aloqasi, shuningdek, matematik bilimlarni kengaytirishga shaxsiy qiziqishlarini ta'minlaydi.

Matematikaning boshlang'ich kursi integratsiyalashgan kursdir: u arifmetik, geometrik va algebraik materiallarni birlashtiradi.

Har bir bolaning o'rganish tezligiga mos keladigan matematikani qulay o'qitishning eng muhim sharti sinfda har bir o'quvchining yosh xususiyatlari va imkoniyatlariga mos keladigan darajada to'liq umumiy intellektual rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. , va talabning keyingi ta'limga zarur va etarli darajada matematik tayyorgarligini ta'minlash. Boshlang'ich maktabda matematika o'quvchilarni o'rta maktabda keyingi matematik ta'limga yaxshi tayyorlashi kerak, bu o'quvchilarga ma'lum miqdordagi matematik bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish imkonini beradi, bu ularga matematika fanlarini yanada murakkab darajada muvaffaqiyatli o'rganish imkonini beradi. Biroq, maqsadni qo'yish - keyingi o'rganishga tayyorgarlik kursning propedevtik ekanligini anglatmaydi. Ta'limning boshlang'ich bosqichining o'ziga xosligi shundan iboratki, aynan shu bosqichda o'quvchilar ta'lim faoliyati elementlarini shakllantirishni boshlashlari kerak. Ushbu faoliyat asosida bolada nazariy ong va tafakkur rivojlanadi, tegishli qobiliyatlar (fikrlash, tahlil qilish, aqliy rejalashtirish) rivojlanadi; Bu yoshda bolalarda o'rganishga bo'lgan ehtiyoj va motivlar ham rivojlanadi.

Shu munosabat bilan boshlang'ich maktabda matematik ta'lim mazmunini tanlashda quyidagi eng muhim uslubiy tamoyillar asos sifatida qo'llaniladi:

- konkret o'quv materialini umumiy ta'lim ahamiyati va uni boshlang'ich sinflarda o'rganish zarurati nuqtai nazaridan tahlil qilish;
- o'rganilayotgan materialni amaliyotda keng qo'llash imkoniyati;
- kiritilgan materialning ilgari o'rganilgan bilan aloqasi; umumta'lim maktabida ta'limning keyingi bosqichidagi maktabgacha ta'lim va ta'lim mazmuni bilan uzviylikni ta'minlash;

- boshlang'ich sinflarda ilgari o'rganilmagan yangi savollarni kursga kiritish orqali kichik yoshdagi o'quvchilarning matematik tajribasini boyitish.

Boshlang'ich maktabda matematika qanday o'qitiladi? Matematik bilimlarning poydevori boshlang'ich maktabda qo'yiladi. Lekin, afsuski, matematiklarning o'zlari ham, metodist va psixologlar ham elementar matematika mazmuniga juda kam e'tibor berishadi. Boshlang'ich sinflarda (I-IV sinflar) matematika fanidan o'quv dasturi o'zining asosiy xususiyatlariga ko'ra bundan 50-60 yil avval shakllanganligini va o'sha davrdagi matematik, uslubiy va psixologik g'oyalar tizimini tabiiy ravishda aks ettirganligini aytish kifoya.

Xulosa: Amaliyot shuni ko'rsatadiki, raqamlarni manipulyatsiya qilish ko'pincha haqiqiy miqdorlarning bog'liqliklari nuqtai nazaridan muammoning shartlarining haqiqiy tahlilini almashtiradi. Darsliklarga kiritilgan topshiriqlar bir xil tizimni ifodalamaydi, bunda ko'proq "murakkab" vaziyatlar miqdoriy munosabatlarning chuqurroq qatlamlari bilan bog'lanadi {4}. Bir xil qiyinchilikdagi muammolarga darslikning boshida ham, oxirida ham duch kelish mumkin. Ular uchastkadan bo'limga va sinfdan sinfga syujetning murakkabligiga ko'ra (harakatlar soni ortadi), raqamlar darajasiga ko'ra (o'ndan milliardgacha), jismoniy bog'liqliklarning murakkabligiga (taqsimlanishiga qarab) o'zgaradi. harakatdagi muammolar) va boshqa parametrlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari sonlar nazariyasi elementlarini o'rganishda ham miqdorlarning bog'liqliklari va miqdorning umumiy xossalari to'g'risida yetarli, to'laqonli bilim olmaydilar, chunki maktab kursida ular asosan hisoblash texnikasi bilan bog'liq bo'ladi, yoki qachondir. muammolarni hal qilish, chunki ikkinchisi tegishli shaklga ega emas va kerakli tizimlarga ega emas. Metodistlarning o'qitish usullarini takomillashtirishga urinishlari, garchi ular qisman muvaffaqiyatga olib kelgan bo'lsa-da, umumiy holatni o'zgartirmaydi, chunki ular qabul qilingan mazmun bilan oldindan cheklangan {5}. Ammo, hamma narsaga qaramay, boshlang'ich maktabdagi matematika darslarida o'quvchilar o'lcham va shakllar haqida bilimga ega bo'ladilar, kosmosda to'g'ri harakat qilishni, mantiqiy va analitik operatsiyalarni bajarishni o'rganadilar; bolalarni fikrlashga va aql-zakovatini rivojlantirishga o'rgatadigan matematika darslari. Ushbu ko'nikmalarning barchasi bilan bola atrofdagi dunyoni to'liq o'zlashtira oladi.

REFERENCES:

1. Book about A.N. Kolmogorov. (P. 152)
2. Ignatiev V. A., Pchelko A. S., Shor Ya. A. "Methods of teaching arithmetic in elementary school." (Pp. 5,27,37)
3. Kolyagin Yu.M., Oganessian V.A., Sanninsky V.Ya., Lukanin G.L. —Methods of teaching mathematics in primary school. General methodology. Textbook. manual for the student nat. - mat. fac. ped. Institutes "(pp. 27-28,207-209,349-351)
4. Pchelko A.S. "Methods of teaching arithmetic in primary school." (Pp. 69-83)
5. Polyak G. B. "Teaching ARITHMETICS in primary school." (P. 9)